

**GANDBOLCHILAR JISMONIY IMKONIYATLARINI RIVOJLANTIRISH
USULLARINING XUSUSIYATLARI**

Tajieva Zlixa Markabaevna

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali
"Sport o'yinlari nazariyasi va metodikasi" kafedrası o'qituvchi-stajyori.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18800543>

Annotatsiya. Mashqlarning tanlanishiga bog'liq va ularning mashg'ulot jarayonida qo'llanilishi xususiyatlariga bog'liq majmuaviy yoki tanlov asosidagi xarakteristikalariga ega bo'lishi mumkin.

Tayanch iboralar: jismoniy sifatlari, interval-seriyali usuldan, reaksiyalar tezligi, funksional xususiyat, maksimal kuch, psixologik imkoniyatlar, individual.

O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligini jahon miqyosida yil sayin barqarorlashtirib borar ekan, uning istiqboli bugungi avlodning bilimlari, ma'naviy va jismoniy barkamol insonlar bo'lib voyaga yetishiga bog'liq. Shu o'rinda mamlakatimizda yoshlarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish va sport turlari bo'yicha qobiliyatlarini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati katta hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentyabrdagi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi O'RQ-394-sonli Qonuni. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 29 yanvardagi "Yangi O'zbekistonning "Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommaviylikini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5924-sonli Farmoni qabul qilinishi yosh avlodni jismoniy jihatdan yetuk insonlar bo'lib o'sishlari uchun yaratilayotgan shart-sharoitlarning yaqqol misolidir [1, 2, 3].

Sport amaliyotida sportchilarning jismoniy imkoniyatlarini rivojlantirish uchun foydalaniladigan mashq usullari yetarlicha to'liq o'rganilgan. Mashg'ulotlarning amaliy usullari tuzilishini belgilab beradigan zarur ko'rsatkichlar - bu mashg'ulotlarda tegishli, berilgan usulning bir marta qo'llanilishi uzluksiz xarakterga egami yoki dam olish intervali bilan birgalikda berilishi kuzatiladimi, bir tekis bajarilishi yoki o'zgaruvchan rejimda bajarilishi belgilab qo'yilishini ko'rsatib beradi.

Mashqlarning tanlanishiga bog'liq va ularning mashg'ulot jarayonida qo'llanilishi xususiyatlariga bog'liq majmuaviy yoki tanlov asosidagi xarakteristikalariga ega bo'lishi mumkin.

Kompleks ta'sir ko'rsatishda sportchining tayyorgarlik darajasini belgilab beradigan har xil sifatlarning parallel ko'rinishda takomillashtirilishi amalga oshirilib, tanlangan xarakteristikaga ega bo'lgan holda esa alohida sifatlarning ustun turish ko'rinishida takomillashtirilishi belgilab qo'yiladi.

Maxsus chidamlilikni rivojlantirish uchun dam olish intervali kamayib boruvchi ko'rinishdagi interval - seriyali usuldan foydalaniladi. Tajriba yo'li bilan aniqlanishicha, dam olish intervali kamaytirilishi bilan ish bajarilishida seriya davomida takrorlashlar soni miqdori 3-4 tani tashkil etadi, bu charchoq holatini tezlashishiga sabab bo'ladi.

Fevral, 2026-yil

Aniqlanishicha, tanlangan yo'nalishda mashg'ulotlarni olib borish davomida gandbolchilarda alohida harakatlarga oid sifatlarni takomillashtirishga qaratilishida tayyorgarlikning qisqa mavsumiylik bosqichida ijobiy natijaga faqat yuklamalarni aniq va samarali tashkil etganda erishish mumkin.

Jumladan, submaksimal kuchda ishlashga nisbatan chidamlilikni takomillashtirishda mashqlarni bajarishda o'zgaruvchan usuldan foydalanish tavsiya etiladi. Tezlikka oid ishlarni bajarishga nisbatan chidamlilikni rivojlantirishda nisbatan optimal holat sifatida doimiy dam olish pauzasi bilan birgalikdagi interval - seriyali usuldan foydalanish aytib o'tiladi.

Bu usuldan tezlik-kuchga oid yuklama mashqlarini bajarishda ham foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanib, albatta bunda dam olish intervallarida qat'iy belgilangan baholarsiz ish olib borish talab etiladi.

Tezlik qobiliyati. Gandbolda tezlik muhim hisoblanadi - yaxshi darajadagi tezlik imkoniyatlariga ega bo'lgan o'yinchi o'rinni egallash va vaqtdan yutishda o'z raqibidan ustunlikka ega bo'lishi aniq, shunday ekan bu holatda u o'z oldiga qo'yilgan taktik vazifani samarali hal etishi mumkin.

Gandbolda tezlik - bu nafaqat masofaga tezlikda yugurib o'tishga, balki fikrlash tezligi, to'p bilan ishlash tezligini ham o'zida ifodalaydi.

Sport nazariyasida sportchining tezlikka oid qobiliyatlari tushunchasi orqali harakatlarning minimal vaqt davomida bajarilishini ta'minlaydigan funksional xususiyatlar majmuasi tushuniladi.

Tezlik tayyorgarligi vositalari. Tezlik tayyorgarligi vositalari sifatida reaksiyalar tezligi, alohida harakatlar bajarilishi tezligi yuqoriligi, harakatlarning maksimal tezligi talab qilinadigan turli xil mashqlardan tuziladi.

Kuch va uni takomillashtirish usullari.

Kuch tushunchasi o'z tarkibiga odamning tashqi qarshilikni yengib o'tish qobiliyatini yoki mushaklar zo'riqishi orqali unga qarshilik ko'rsatishni o'z ichiga oladi.

Sport amaliyotida kuch sifatlarining quyidagi turlari o'zaro farqlanadi:

- maksimal kuch;
- tezlik kuchi;
- kuchga tegishli chidamlilik.

Maksimal kuch tushunchasi orqali sportchining mushaklari maksimal darajada qisqarishi sharoitida namoyon bo'lishi yuqori darajadagi imkoniyatlar tushuniladi. Gandbolda bu kuch aniq bir harakatlarni amalga oshirishda o'z ifodasini topadi, bu ko'rinishda harakatlar soni juda ko'p hisoblanadi va o'z navbatida ulardan har biri bo'yicha maksimal kuch namoyon bo'lishi mumkin.

Turli gandbolchilarda bir xil harakatlarni bajarishda yakka tartibdagi (individual) maksimal kuch o'zaro farq qiladi.

Tezlik kuchi - bu berilgan aniq harakatlarni bajarishda nerv-mushak tizimining minimal vaqtda maksimal darajadagi zo'riqishni namoyon qila olish xususiyatidir.

Kuchga oid chidamlilik - bu uzoq vaqt davom etish vaqtida harakatlarni bajarishda talab qilinadigan maksimal darajani ushlab tura olish xususiyatidir.

Chidamlilik tushunchasi va uning turlari.

“Chidamlilik” tushunchasiga aniqlik kiritishda bir necha ta'riflar amalda hisoblanadi.

Fevral, 2026-yil

Chidamlilik - bu talab qilingan kuchli berilgan ishning uzoq vaqt davom etish vaqtida bajarishga yaroqlilik va charchoqqa qarshi kurashish qobiliyati, shuningdek ish bajarish vaqtida undan keyin samarali tarzda qayta tiklanish qobiliyatini anglatadi.

Chidamlilik - bu sportchining uzoq vaqt davomida mushaklarning ish bajarish qobiliyati hisoblanadi.

V.N. Platonov tomonidan tasdiqlanishiga ko'ra, chidamlilik tushunchasi orqali rivojlanib boradigan toliqishni yengib o'tish orqali, mashg'ulotni samarali ko'rinishda bajarish qobiliyati tushuniladi.

M. A. Godik tomonidan chidamlilik tushunchasi orqali bir-biridan alohida jismoniy guruhlar ifodalanib, bunda ularni birlashtiruvchi umumiy futbolchining ma'lum bir charchoq darajasiga nisbatan barqarorligini rivojlanishi darajasi hisoblanishi belgilab o'tiladi[4].

Umumiy va maxsus chidamlilik bir-biridan farq qiladi.

Umumiy chidamlilik - bu harakatlarga ko'plab mushak guruhlarini jalb qilish orqali, davom etish vaqtida ish bajarish qobiliyati bo'lib, bunda yurak-qon tomir, nafas olish va markaziy asab tizimiga yetarli darajada yuqori talablar qo'yiladi.

Maxsus chidamlilik sportchining barcha tashkilotlari va organlar tizimlarining tayyorgarlik darajasini belgilab beradi, bunda uning jismoniy va psixologik imkoniyatlarining sport turiga nisbatan natijani amalda qo'llanishi nazarda tutiladi[5].

Chaqqonlik qobiliyati

Musobaqa faoliyatining xususiyatlari gandbolchilardan jismoniy sifatlarning yuqori darajada namoyon bo'lishi, harakat ko'nikmalari namoyon bo'lishini talab etib, ular orasida chaqqonlik qobiliyatlari alohida muhim ahamiyat kasb etadi.

Chaqqonlik tushunchasi orqali insonning belgilangan turli koordinatsion murakkablik darajasidagi harakatlarga oid vazifalarni hal qilish jarayonini bajarish qobiliyati tushunilib, bu holat harakatlarni optimal darajada tartibga solish (to'g'ri, tezlikda, oqilona, topqirlik asosida) va bajarish nazarda tutiladi.

Egiluvchanlik tushunchasi va uning rivojlanish darajasini belgilab beruvchi omillar.

Ko'pgina tadqiqotchilar tomonidan bildirilgan fikrlarga ko'ra, egiluvchanlik - bu bo'g'inlarning ular uchun mumkin bo'lgan maksimal amplituda qiymatida harakatlarni bajarishi hisoblanadi. Bu sifat bo'g'imlarga tutashuvchi mushaklarning kuchi va elastikligiga, shu bilan birga bo'g'inlarning tezligini boshqaruvchi tog'ay bog'lamlarining cho'ziluvchanligiga bog'liq hisoblanadi.

Egiluvchanlikning quyidagi ko'rinishdagi ikki shakli o'zaro farqlanadi:

- faol - harakatlarning maksimal amplitudasi mashqlarning mustaqil holatda bajarilishida mushaklarning zo'riqishi natijasida ta'minlanadi;

- passiv - tashqi kuchlar ta'sirida (sherik bilan ishlashda) harakatlar amplitudasining maksimal qiymatda belgilanishi.

Shunday ekan gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligi ularning musobaqa faoliyati xarakterini hisobga olgan holda mashg'ulot jarayonini shunday tashkil etish kerakki, bunda gandbolchilarning jismoniy texnik-taktik mahoratini takomillashtirishga asos bo'ladi.

Zamonaviy gandbolda gandbolchilarning antropometrik ko'rsatkichlari yaxshi rivojlangan bo'lib, ular jismoniy baquvvat, baland bo'lyli bo'lishlarini talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi 2015 yil 4 sentyabr kungi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" gi O'RQ-394-son Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 29 yanvar kungi "Yangi O'zbekistonning "Rivojlanish strategiyasi" to'g'risida" gi PF-60-son farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvar kungi "O'zbekiston Respublikasida Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommoviyligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5924-son farmoni
4. Годик М.А. "Машгулотлар меъерини назорат қилиш".М: ФиС 1989
5. 5.Ф.Абдурахманов, В.А.Пемешков, А.Н.Левицкий, Ш.К.Павлов, Я.И.Яроцкий "Подготовка гандболистов". Ташкент-1992.изг.отд.УзГос ИФК.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH